

Отримані матеріали, можуть вказувати на те, що городище в ур. Бабина гора виникло як центр поселенської округи, що склалася набагато раніше від виникнення городища. Враховуючи наявність на посаді городища і в центрі міста знахідок XI-XII ст., та матеріалів пізнього середньовіччя можна достатньо впевнено стверджувати, що життя в межах міста з VIII ст. не переривалось. Зважаючи на повідомлення письмових джерел про наявність в XVI ст. в центрі Олевська старого городища, вірогідно, формування міста відбувалося із декількох городищеньських центрів. Для остаточного ствердження точного часу виникнення городища, наявності укріплень на пізньосередньовічній частині міста, необхідне продовження дослідження пам'яток міста шляхом археологічних розкопок.

Плавінскі М. А. (Мінск)

УЗБРАЕННЕ НАСЕЛЬНИЦТВА ГАРАДОЎ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ (ДА ПАСТАНОЎКІ ПЫТАННЯ)

Трывалым падмуркам для вывучэння старажытнарускага ўзбраення стала трохтомнае даследаванне А.М. Кірпічнікава «*Древнерусское оружие*», якое было выдадзена ў 1966–1971 гг. Дзякуючы працам А.М. Кірпічнікава спецыялісты па старажытнарускай археалогіі атрымалі зручныя тыпалагічныя і храналагічныя схемы, што значна паўплывала на якасць і колькасць публікацый знаходак прадметаў узбраення IX–XIII стст. з розных рэгіёнаў Русі. Разам з тым, да адмысловых зброязнаўчых даследаванняў археалогіі, якія займаліся вывучэннем Старажытнай Русі, на працягу 1970 – першай паловы 1990-х гг. звярталіся надзвычай рэдка. І толькі на працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў пазначылася выразная тэндэнцыя да актывізацыі цікавасці даследчыкаў Усходняй і Цэнтральна-Усходняй Еўропы да ўзбраення старажытнарускага часу.

Адной з галоўных мэтай сучаснага старажытнарускага зброязнаўства з'яўляецца вывучэнне асаблівасцяў эвалюцыі ўзбраення асобных рэгіёнаў Русі з мэтай вызначыць напрамкі іх

ваенна-тэхнічных кантактаў і своеасаблівыя рысы комплексаў узбраення пэўных княстваў. Гэта, у сваю чаргу, дазволіць ўзняць на прыцыпова новы ўзровень будучыя сінтэтычныя даследаванні як пэўных відаў зброі, так і ўсяго комплексу старажытнарускага ўзбраення.

У святле сказанага рэгіён Беларускага Палесся прадстаўляецца своеасаблівай *terra incognita* на ваенна-тэхнічнай мапе Старажытнай Русі. Аналіз наяўных на сённяшні дзень дадзеных аб тапаграфіі і храналогіі знаходак зброі бліжняга бою і засцерагальнага ўзбраення X–XIII стст. з сучаснай тэрыторыі Беларусі дазваляе меркаваць, што ўжо ў XI ст. тут вылучыліся два асобныя ваенна-тэхнічныя рэгіёны. У XII ст. адрозненні паміж імі праяўляюцца асабліва добра. Мяжа паміж гэтымі рэгіёнамі праходзіла наўскос з паўночнага ўсходу на паўднёвы захад, праз Верхняе Падняпроўе, Мінскае узвышша і Верхняе Панямонне. Паўднёва-ўсходні рэгіён адчуваў больш інтэнсіўны ўплыў паўднёварускіх зямель, што найперш выявілася ў дастаткова шырокім распаўсюджанні шабляў, а таксама ў частым выкарыстанні літых булаваў і кісцянёў, існаванні купалападобных шлемаў з паўмаскамі, імпартаваных з Паўднёвай Русі. Пры гэтым, у разглядаемым рэгіёне былі ў шырокім ужытку мячы балтыйскіх тыпаў і наканечнікі іх похваў, што некалькі адрознівае яго ад іншых зямель Старажытнай Русі. У склад паўднёва-ўсходняга рэгіёна ўваходзіла і тэрыторыя Беларускага Палесся.

Разам з тым, перад даследчыкам узбраення дадзенай тэрыторыі паўстае некалькі пытанняў, найперш звязаных з наяўнай базай крыніц. Справа ў тым, што на працягу старажытнарускага часу насельніцтва Беларускага Палесся не змяшчала зброю пры пахаванні (наяўныя выключэнні з'яўляюцца адзінкавымі). У такіх умовах для рэканструкцыі асабліва сцяў комплексу ўзбраення рэгіёна могуць быць выкарыстаны толькі матэрыялы раскопак гарадскіх і сельскіх паселішчаў і выпадковыя знаходкі. Аднак колькасць знаходак зброі бліжняга бою і дэталей засцерагальнага ўзбраення, выяўленых падчас даследаванняў гарадоў Беларускага Палесся таксама застаецца нязначнай. Па гэтым «паказальніку» культурныя слаі палескіх гарадоў значна саступаюць гарадскім цэнтрам Падзвіння ці Панямоння. Адзначаная асаблівасць вельмі добра прасочваецца шляхам

картаграфавання знаходок асобных відаў узбраення на тэрыторыі Беларусі. Прычыны гэтай з'явы яшчэ патрабуюць тлумачэння, якое, верагодна, можа быць знойдзена ў выніку аналізу знаходак з усяго палескага рэгіёна і сумежных тэрыторый, што пакуль застаецца справай будучыні.

Почынок Е. (Київ)

ТОПОНІМІЧНІ НАЗВИ, ЯК ДЖЕРЕЛО В ДОСЛІДЖЕННІ ГУТНИЦТВА XVI-XVIII ст. НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЖИТОМИРЩИНИ

Перші згадки про скляне виробництво («гути») на Україні зустрічаються в документах XV-XVI ст., тобто через декілька століть після припинення давньоруського скляного виробництва. Досі не вивчені шляхи та час його відновлення. Найбільш вірогідні напрямки відродження скляного виробництва з західних (з Польщі) та північних (з Білорусі) земель. На цих територіях склоробне ремесло могло зберегтись ще з давньоруських часів, або поширитись пізніше з Західної Європи.

Перші археологічні знахідки гутного скла в цілому по Україні відносяться до XV-XVI ст. У XVI-XVIII ст. географія гутництва пов'язується з лісами, як джерелом палива, тому, зазвичай, лісові райони навколо крупних міст – це традиційні осередки гутництва. Такою є і територія сучасної Житомирщини. Крім того, ці землі були територіально неподільні від часів Люблінської унії 1569 р., коли вони відійшли до Польщі, де на той час вже було досить розповсюджене гутне виробництво аж до третього розподілу Речі Посполитої в 1795, коли ці території переходять у володіння Російської імперії, у якій вже на той час існували склозаводи. Перші склозаводи з'являються вже у II половині XVIII ст., особливо на території Росії, яка до цього часу була одним з основних споживачів українського гутного скла. Це стає переломним етапом у розвитку склярства. Відбувається поступова концентрація скловиробництва та занепад гутного склоробства, як соціально-економічного

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія староżytнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

